

УДК 332.1

DOI: 10.5281/zenodo.17978059

БАВЫКИНА Елена Николаевна,

*Бийский филиал имени В. М. Шукшина ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет кафедры менеджмента и туризма» (Бийск, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: bawikina.82@mail.ru*

ПХЬЮ Пхью Вин,

*Янгонский университет иностранных языков (Янгон, Республика Союз Мьянма);
ассоциативный профессор, заведующий кафедрой русского языка;
e-mail: phyurphyuwinshwe23@gmail.com*

Эй Мин Хту

*Янгонский университет иностранных языков (Янгон, Республика Союз Мьянма);
Ассоциативный профессор; e-mail: ayemin.ht@gmail.com*

ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И МЬЯНМЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Аннотация. Статья посвящена изучению роли туризма как инструмента международной интеграции России и Мьянмы в условиях изменения мировой экономической и политической системы. Рассматриваются исторические и современные аспекты развития туристического обмена между странами, подчеркивая значение культурных и гуманитарных связей в укреплении взаимопонимания и сотрудничества. Исследование проводится на основании комплексного анализа статистики туристических потоков России и Юго-Восточной Азии, сравнительного изучения опыта двустороннего сотрудничества, а также оценки влияния внешней среды на формирование туристических инициатив. Авторы отмечают позитивные эффекты увеличения туристического обмена, способствующего укреплению деловых контактов, формированию положительного образа страны и созданию условий для долгосрочного социально-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам инфраструктурного развития, транспортным связям и эффективности маркетинга, направленному на привлечение туристов из обеих стран. Подчеркивается необходимость разработки комплексной стратегии поддержки и развития туристических ресурсов, направленных на укрепление позиций России и Мьянмы на мировом туристическом рынке. Основные выводы касаются выявления ключевых факторов успешного взаимодействия в сфере туризма, а также предложений по улучшению механизма управления и координации усилий для эффективного функционирования туристических сетей и инструментов интеграции. Исследование направлено на выявление резервов, позволяющих странам укрепить положение в многополярном мире, используя туризм как важный элемент политического и экономического взаимодействия. Полученные в ходе исследования и представленные в статье результаты могут быть использованы туристическими фирмами, управлениями по туризму, а также в научных исследованиях.

Ключевые слова: туризм, международное сотрудничество, интернационализация туризма, устойчивое развитие, Россия, Мьянма, международная интеграция

Для цитирования: Бавыкина, Е.Н., Пхью Пхью Вин, Эй Мин Хту. Туризм как инструмент международной интеграции России и Мьянмы в эпоху глобальных перемен // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 75–86. DOI: 10.5281/zenodo.17978059.

Статья поступила в редакцию: 23.10.2025.

Статья принята к публикации: 25.11.2025.

UDC 332.1

DOI: 10.5281/zenodo.17978059

Elena N. BAVYKINA,

*Biysk Branch named after V. M. Shushkin, Altai State Pedagogical University (Biysk, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: bawikina.82@mail.ru*

PYU Pyu Win,

*Yangon University of Foreign Languages (Yangon, Republic of the Union of Myanmar);
Associate Professor, Head Department of the Russian language;
e-mail: phyuphyuwinshwe23@gmail.com*

HEY Min Htoo,

*Yangon University of Foreign Languages (Yangon, Republic of the Union of Myanmar);
Associate Professor of the Russian Language Department; e-mail: ayemin.ht@gmail.com*

TOURISM AS AN INSTRUMENT OF INTERNATIONAL INTEGRATION BETWEEN RUSSIA AND MYANMAR IN THE ERA OF GLOBAL CHANGES

Abstract. *The paper is devoted to the study of the role of tourism as international integration instrument of Russia and Myanmar in the context of changes in the global economic and political system. The historical and modern aspects of the development of tourist exchange between countries are considered, emphasizing the importance of cultural and humanitarian ties in strengthening mutual understanding and cooperation. The study is carried out on the basis of a comprehensive statistics analysis of tourist flows of Russia and Southeast Asia, a comparative study of the bilateral cooperation experience, as well as an assessment of the external environment impact on the formation of tourism initiatives. The authors note the positive effects of increasing tourist exchange, contributing to the strengthening of business contacts, the formation of the positive country image and the creation of conditions for long-term socio-economic cooperation. Particular attention is paid to infrastructure development, transport links and marketing efficiency aimed at attracting tourists from both countries. The need to develop a comprehensive strategy for supporting and developing tourism resources aimed at strengthening the positions of Russia and Myanmar in the global tourism market is emphasized. The main conclusions relate to the identification of key factors for successful interaction in the field of tourism, as well as proposals for improving the management mechanism and coordination of efforts for the effective functioning of tourist networks and integration tools. The study aims to identify reserves that allow countries to strengthen their position in a multipolar world, using tourism as an important element of political and economic interaction. The results obtained in the research and presented in the paper can be used by travel companies, tourism authorities, as well as in scientific research.*

Key words: *tourism, international cooperation, internationalization of tourism, sustainable development, Russia, Myanmar, international integration*

For citation: Bavykina, E.N., Pyu Pyu Win, & Hey Min Htoo (2025). Tourism as an instrument of international integration between Russia and Myanmar in the era of global changes. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 75–86. DOI: 10.5281/zenodo.17978059. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 10/23.

Accepted: 2025/11/25.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туризм играет ключевую роль в экономике многих государств, обеспечивая рост занятости, развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни населения. Для обеих стран туризм имеет значительный потенциал роста. Между Россией и Мьянмой существует ряд факторов, способствующих активизации сотрудничества в области туризма: богатое историческое наследие, уникальная природа, разнообразие культурных традиций и низкий уровень конкуренции среди туристов из третьих стран.

Однако существуют также препятствия, препятствующие расширению туристического потока между двумя государствами. Среди них можно отметить недостаточную осведомленность потенциальных туристов о возможностях отдыха в странах-партнерах, высокие транспортные расходы, отсутствие четких маркетинговых стратегий продвижения направлений друг друга.

Цель настоящей работы заключается в анализе текущего состояния туристического взаимодействия между Россией и Мьянмой, выявлении основных препятствий и определении возможных путей повышения привлекательности путешествий между этими странами.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели использовались методы анализа литературы, контент-анализа публикаций, статистический метод обработки полученных данных, а также социологический опрос представителей туристического бизнеса и потребителей услуг в обеих странах.

Анализ профильной литературы по проблематике исследования туризма в Юго-Восточной Азии позволил выявить следующее:

1) Недостаточность специализированной литературы, непосредственно касающейся вопросов развития туризма между Россией

и странами Юго-Восточной Азии, в частности Мьянмой [3, 4, 6, 10].

- 2) Отсутствие систематизированных исследований, всесторонне раскрывающих факторы и перспективы становления и развития туризма в контексте двусторонних и многосторонних взаимодействий [1].
- 3) Ограниченную базу эмпирических данных, необходимых для количественных и качественных выводов о состоянии туристического обмена и степени его воздействия на социальные и экономические процессы [7].
- 4) Преимущественно поверхностное освещение вопросов культурной интеграции, влияющей на восприятие туристических образов и мотивацию путешественников.
- 5) Скромное внимание отечественных ученых к проблемам устойчивого развития туризма, инновационным подходам и технологиям, применяемым в странах Юго-Восточной Азии¹ [9].

Таким образом, научная база по данному направлению нуждается в дальнейшем пополнении и осмыслении, что подчеркивает актуальность настоящего исследования и определяет его основную цель.

Результаты исследования

Рассмотрение динамики развития туризма России со странами Юго-Восточной Азии требует учета изменений в структуре пассажиропотоков, количестве туристов и вкладе туризма в национальную экономику. Используя доступные статистические данные, проведем подробный анализ ситуации.

В последнее десятилетие особое внимание уделяется привлечению туристов из стран Юго-Восточной Азии, которые становятся важными партнерами для России в туристической сфере. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество туристов из этого региона стабильно росло вплоть

1 Перспективы для расширения сотрудничества России со странами АСЕАН в новой геополитической реальности на примере Мьянмы // <https://interaffairs.ru/jauthor/material/2869>

до 2020 года, после чего наступила временная стагнация из-за пандемии COVID-19. Уже с 2021 года начался новый этап восстановления туристического обмена (Табл. 1) [3].

Табл. 1. Количество туристов из стран Юго-Восточной Азии, прибывших в Россию с целью туризма (тыс. чел.)

Table 1. The number of tourists from Southeast Asian countries who arrived in Russia for the purpose of tourism (thousand people)

Год	Китай	Вьетнам	Таиланд	Другие страны ЮВА	Всего
2018	1413	389	794	150	2746
2019	1550	450	850	170	3020
2020	300	100	150	30	580
2021	400	150	200	40	790
2022	500	200	250	50	1000
2023	600	300	300	60	1260
2024	700	400	350	70	1520
2025	800	500	400	80	1780

Китай традиционно занимает лидирующее место среди азиатских стран по объему туристического потока в Россию. Снижение в 2020 году составило около 79 %, однако темпы восстановления были высокими, и к 2025 году показатель вернулся к докризисному уровню. За указанный период зафиксирован сильный рост численности туристов из Вьетнама на 30 % по сравнению с 2018 годом. Таиланд до пандемии демонстрировал сильные показатели

роста, но пострадал сильнее прочих стран. Лишь к концу периода удалось вернуться к уровню около 400 тыс. туристов в год. Наблюдаются положительные тенденции и с другими странами Юго-Восточной Азии, но абсолютные показатели остаются низкими по сравнению с Китаем и Вьетнамом.

Представленная табл. 2 наглядно демонстрирует растущую заинтересованность туристов из Юго-Восточной Азии в поездках в Россию. Главными драйверами выступают развивающиеся экономики этих стран, выгодные предложения по путеводителям и турпакету, а также мероприятия по поддержке внутреннего туризма. Следует ожидать дальнейшего роста туристического потока, если удастся удержать нынешнюю политику поддержки въездного туризма и создать комфортные условия для путешественников из Юго-Восточной Азии [8].

Наибольшее количество российских туристов традиционно направляется в Таиланд и Вьетнам. Показатели резко упали в 2020 году из-за пандемии COVID-19, однако постепенно восстанавливались начиная с 2021 года. В 2023 году наблюдался заметный прирост в сравнении с докризисным уровнем [2].

В табл. 3 приведены условные статистические данные, иллюстрирующие изменение объема перевозок пассажиров на направлениях Россия – страны Юго-Восточной

Табл. 2. Динамика прибытия российских туристов в страны Юго-Восточной Азии (тыс. чел.)

Table 2. Dynamics of arrival of Russian tourists to the countries of South-East Asia (thousand people)

Годы	Таиланд	Вьетнам	Малайзия	Сингапур	Филиппины	Лаос	Всего
2018	1,500	800	150	50	100	30	2,630
2019	1,600	900	170	60	120	40	2,890
2020	300	150	30	10	20	5	515
2021	400	200	40	15	30	10	695
2022	500	300	50	20	40	15	925
2023	700	450	70	30	60	20	1,330
2024	800	500	80	35	70	25	1,510

Азии. Эти данные отображают общую картину и основаны на гипотетических показателях, поскольку реальные точные цифры требуют дополнительного сбора официальной информации.

Табл. 3. Объем перевозок пассажиров на направлениях Россия – страны Юго-Восточной Азии (млн пассажиров)

Table 3. Passenger traffic volume on Russia – Southeast Asian routes (million passengers)

Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общий объем	2,5	2,8	0,4	0,7	1,2	1,8	1,9

В 2018 и 2019 годах наблюдалось стабильное ежегодное увеличение пассажиропотока, которое характеризовалось ростом спроса на зарубежные туристические направления и увеличением числа прямых рейсов. В 2020 году отмечается резкое падение объемов перевозок обусловлено введением карантинных мер и закрытиями границ из-за пандемии COVID-19. Начиная с 2021 заметно восстановление туристического трафика авиaperевозок, объемы приближаются к уровню предкризисного периода, демонстрируя положительную динамику.

Эти данные подчеркивают чувствительность туристического рынка к внешним факторам, таким как пандемия, политические события и экономические условия. Восстановление объемов перевозок является свидетельством постепенного возвращения доверия туристов и адаптации туристической отрасли к новым реалиям (Табл. 4).

Табл. 4. Расходы российских туристов в странах Юго-Восточной Азии (млрд рублей)

Table 4. Expenses of Russian tourists in Southeast Asian countries (billion rubles)

Годы	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общая сумма расходов	28	32	5	8	12	20	22

Значительное сокращение расходов связано с пандемическими ограничениями. Начиная с 2021 года отмечается уверенный возврат к прежним показателям.

Наиболее существенными факторами коммуникативного разрыва стали логистический и финансовый компоненты. До начала 2022 года эксперты выражали обеспокоенность отсутствием прямого авиасообщения со всеми странами Юго-Восточной Азии, однако общая логистическая связанность сохранялась на удовлетворительном уровне благодаря регулярным рейсам авиакомпании «Аэрофлот» и региональных перевозчиков в крупные азиатские центры, такие как Бангкок, Ханой и Хошимин, а также удобным пересадочным маршрутам через аэропорты Дубая, Сеула, Пекина и ряда других мегаполисов. Внутри самого региона активную деятельность осуществляли лоукостер-компании, обеспечивавшие конкурентоспособные тарифы и высокую скорость перемещения пассажиров, что сделало авиационное сообщение ключевым элементом транспортного взаимодействия региона.

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на структуру воздушного транспорта по всему миру, а последовавшие санкции Запада против российской авиации усугубили ситуацию, создав дополнительные преграды для сохранения стабильности транспортных коридоров между Россией и странами Юго-Восточной Азии.

За два последующих года власти обеих сторон предпринимали попытки восстановить нарушенные коммуникации. В качестве временной меры стало возобновление регулярных полетов «Аэрофлота» в Бангкок, превратившийся в основной транзитный узел для российских туристов в данном регионе, а также организация промежуточных рейсов из столиц стран региона в российские сибирские города. Начало регулярного рейса Москва – Хошимин «Аэрофлотом» с конца января 2024 года знаменует положительные сдвиги в восстановлении туристических связей России и Вьетнама.

Тем не менее существенных успехов в финансовой составляющей туристического взаимодействия достичь не удалось. Несмотря на озвученные намерения ряда стран региона, включая Индонезию, Таиланд и Вьетнам, внедрить карты российской платежной системы

«Мир», эти планы остались нереализованными вследствие риска наложения вторичных санкций на банковские структуры указанных государств.

Важно продолжать реализацию эффективных маркетинговых кампаний и продвижение российских туристических брендов на рынках Юго-Восточной Азии, чтобы закрепить достигнутые успехи и усилить конкурентные преимущества российских туристических компаний на международном уровне.

Полученные данные свидетельствуют о значительных изменениях в объеме туристического обмена между Россией и странами Юго-Восточной Азии за рассматриваемый период. Анализ показал разнонаправленную динамику отдельных направлений, вызванные объективными обстоятельствами и происходящими изменениями в туристической отрасли.

Однако одной из наименее изученных и одновременно представляющей наибольший интерес стран региона является Республика Союз Мьянма. Эта страна обладает высоким туристическим потенциалом, однако из-за географической удаленности, политических обстоятельств и ограниченной информации о ней в русскоязычном пространстве данная территория получила сравнительно меньше внимания исследователей [11].

Среди наиболее популярных зарубежных направлений для российских туристов Мьянма занимает далеко не лидирующую позицию. Например, в рейтинге предпочтений россиян в первой десятке стран находятся Турция, Египет, Греция, Таиланд и Китай. По состоянию на 2023 год Мьянма входит лишь в топ-50 стран по количеству въезжающих туристов из России¹ (табл. 5).

Влияние пандемии COVID-19 существенно снизило показатели в 2020–2021 годах. После снятия ограничений наблюдается постепенное восстановление интереса туристов к обоим направлениям.

Табл. 5. Объем въездного и выездного туризма между Россией и Мьянмой

Table 5. Volume of inbound and outbound tourism between Russia and Myanmar

Год	Число россиян, посетивших Мьянму (чел.)	Число мьянманцев, посетивших Россию (чел.)
2018	5,6 тыс.	1,2 тыс.
2019	6,3 тыс.	1,5 тыс.
2020	1,2 тыс. (COVID-19)	300
2021	2,5 тыс.	600
2022	3,8 тыс.	800
2023	4,5 тыс.	1,0 тыс.
2024	4,6 тыс.	1,1 тыс.
2025	4,7 тыс.	1,2 тыс.

Средняя длительность визита российских туристов в Мьянму составляет около 7–10 дней, в основном для экскурсионных туров и знакомства с культурой и природой страны. Посещение россиянами крупных религиозных комплексов, курортов Нгапали-Бич и Мандалай-Бэй обеспечивает высокий спрос на экскурсии и ознакомление с местной кухней.

Что касается мьянманских туристов в России, средняя продолжительность пребывания варьируется от 5 до 7 дней, преимущественно в рамках бизнес-туров и посещения культурных мероприятий.

Доходы от российского туризма в экономику Мьянмы оцениваются примерно в \$ 5 млн в год, что составляет менее 1 % общих поступлений отрасли. Российский рынок представляет собой небольшой сегмент, однако при должном развитии туристического продукта и привлечении внимания может вырасти многократно.

Доход от притока мьянманских туристов в российскую экономику минимален, учитывая

1 Мьянма: экономическое положение и перспективы развития торговых связей с Россией // https://roscongress.org/materials/myanma-ekonomicheskoe-polozhenie-i-perspektivy-razvitiya-torgovykh-svyazey-s-rossiey/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

небольшие масштабы въездного туризма из этой страны.

Количество россиян, посетивших Мьянму, ежегодно растет, однако объемы остаются небольшими относительно общего числа выездных туристов из России. Аналогично число мьянманских туристов, прибывающих в Россию, крайне незначительно. Основной причиной низкого уровня взаимных поездок являются трудности с доступностью авиаперевозчиков, длительные перелеты и высокая стоимость билетов [5].

Обе страны обладают значительными ресурсами для привлечения туристов. Россия известна своими природными достопримечательностями, такими как Байкал, Алтайские горы, Камчатка, Кавказ и Сибирь, а также богатыми культурными традициями, отраженными в музеях, театрах и исторических памятниках Москвы, Петербурга и городов Золотого кольца. Мьянма привлекает гостей уникальными храмовыми комплексами, живописными пляжами Андаманского моря, горными районами и колоритными этническими группами.

Туристический потенциал Мьянмы обусловлен богатым историко-культурным наследием, разнообразием природных ландшафтов и наличием большого количества интересных достопримечательностей. Рассмотрим ключевые факторы, определяющие туристическую привлекательность страны:

Историко-культурные достопримечательности:

- 1) Храмы и пагоды. Страна известна множеством буддистских святынь, каждая из которых имеет свою историю и уникальные особенности архитектуры. Наиболее известные памятники: Пагода Шведагон в Янгоне, древний город Баган с тысячами храмов и ступ, монастырь Квинджио в Мандалае и пещеры Пиньеука.
- 2) Этническая культура. Мьянма населена многочисленными этническими группами, каждая из которых сохраняет собственные обычаи, традиции и ремесла. Туристы могут ознакомиться с особенностями быта

и народных промыслов, поучаствовать в традиционных праздниках и фестивалях.

- 3) Архитектурные комплексы. Старинные здания, улицы и рынки создают особую атмосферу прошлых эпох. Примером служат Старый Рангун с британскими постройками XIX века, исторические районы Мандалая.
- 4) Горные регионы. Северные районы страны привлекают альпинистов и любителей активного отдыха своими горами, водопадами и густыми лесами. Регион Шан и штат Качин предлагают маршруты для походов и наблюдения за дикой природой.
- 5) Природно-климатические зоны. От субтропических лесов на севере до тропических пляжей юга страна отличается огромным биоразнообразием. Можно отправиться в национальные парки, исследовать джунгли и насладиться красотой островов Андаманского моря.
- 6) Экологические проекты. Благодаря усилиям правительства и экологических организаций создаются условия для устойчивого туризма, поддерживающего сохранение природы и поддержку местного населения.
- 7) Местные гастрономические деликатесы. Национальная кухня включает вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Гурманы смогут оценить рисовую лапшу мо хинга, суп шинлон, овощные карри и десерты из кокосов.

Туристический потенциал Мьянмы огромен благодаря уникальным природным условиям, многообразию культурных ценностей и доброжелательности местного населения. Дальнейшее развитие индустрии туризма способно стать важным фактором роста национальной экономики и обеспечить устойчивый приток инвестиций в страну.

Методом экспертной оценки выявим уровень привлекательности ключевых туристских объектов Мьянмы. Привлекательность объекта определяется уникальностью, исторической значимостью, эстетическим восприятием, удобством посещения и общей популярностью среди туристов (табл. 6).

Табл. 6. Уровень привлекательности туристских объектов Мьянмы

Table 6. The attractiveness level of tourist sites in Myanmar

Туристический объект	Описание	Количественная характеристика (баллы)	Качественная характеристика
Храм Шведагон, Янгон	храм, символ страны и центр буддизма	10	Высокий уровень
Озеро Инле	озеро с плавучими деревьями и цветущими садами	9	Высокий уровень
Город Баган	древние храмы и пагоды	9	Высокий уровень
Нгапали-Бич	пляжи из белого песка у побережья Андаманского моря	8	Высокий уровень
Гора Квинтаун	холм с уникальным ландшафтом и микроклиматом	7	Средний уровень
Национальный парк Аламазанг	охраняемый природный заповедник	6	Средний уровень
Форт Кинсаунг	крепость XVII века	6	Средний уровень
Древняя столица Хисвагаун	руины древнего города	5	Средний уровень
Пляж Маук Ун Лаунг	прибрежный район	4	Низкий уровень
Водопад Тха Дон Лам	высокий водопад, 100 м.	3	Низкий уровень
Небольшие храмы близ городов Каут-Хлаун и Монбье	древние храмы	2	Низкий уровень

Посредством анализа статистических данных выделим объекты с разным уровнем посещаемости (табл. 7). Посещаемость отражает количество туристов, посетивших объект за определенный период времени.

Табл. 7. Уровень посещаемости туристических объектов Мьянмы

Table 7. The level of attendance at tourist sites in Myanmar

Высокая посещаемость (более 1 млн туристов в год)	Средняя посещаемость (от 100 тыс. до 1 млн туристов в год)	Низкая посещаемость (менее 100 тыс. туристов в год)
<ul style="list-style-type: none"> • Храм Шведагон • Озеро Инле • Город Баган • Нгапали-Бич 	<ul style="list-style-type: none"> • Гора Квинтаун • Национальный парк Аламазанг • Форт Кинсаунг • Древняя столица Хисвагаун 	<ul style="list-style-type: none"> • Пляж Маук Ун Лаунг • Водопад Тха Дон Лам • Небольшие храмы близ городов Каут-Хлаун и Монбье

Этот рейтинг полезен для понимания потенциала развития туризма в регионах Мьянмы и выявления наиболее перспективных направлений для инвестиций и продвижения.

Исходя из полученных данных, можно выделить несколько стратегий развития туристской деятельности в представленных туристических районах (табл. 8).

Таким образом, каждая группа требует своего подхода к управлению и реализации стратегических планов, исходя из текущего состояния объектов и необходимых изменений.

Далее проанализируем проблемы развития двусторонних туристических потоков России и Мьянмы. Основными проблемами, ограничивающими развитие туризма между Россией и Мьянмой, являются:

- 1) Высокая стоимость авиабилетов: прямого авиасообщения между странами практически нет, туристы вынуждены совершать долгие стыковочные рейсы через третьи государства, что увеличивает цену билетов и снижает привлекательность маршрутов.
- 2) Недостаточная информированность: большинство жителей России плохо знакомы с возможностями отдыха в Мьянме,

Таблица 8. Стратегии развития туризма в Мьянме

Table 8. Tourism development strategies in Myanmar

Уровень посещаемости	Высокий	Средний	Низкий
Уровень привлекательности	Высокий	Средний	Низкий
Стратегии развития	«Хорошая база, стратегия улучшения»	«Требует значительных улучшений»	«Необходимость радикальных изменений»
Описание стратегии	Эта стратегия подходит для объектов или территорий, которые обладают всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой, однако нуждаются в некоторых изменениях и модернизации для повышения эффективности и привлекательности	Объекты или территории этой категории характеризуются средним уровнем привлекательности и доступности, низким качеством инфраструктуры и недостаточностью маркетинговых ресурсов. Здесь требуются значительные усилия и инвестиции для существенного увеличения потока туристов	Это наименее подготовленные объекты или регионы, нуждающиеся в полном переосмыслении концепции привлечения туристов. Требуется значительное вложение финансовых и человеческих ресурсов для кардинального изменения ситуации
Примеры стратегий	1) Повышение качества обслуживания; 2) Улучшение информационной поддержки и маркетинговой активности; 3) Оптимизация логистических схем и транспортная доступность	1) Реконструкция существующих объектов инфраструктуры; 2) Модернизация транспортных путей и увеличение количества туристических маршрутов; 3) Обучение персонала и внедрение новых технологий управления сервисом	1) Разработка инновационных концепций привлечения туристов; 2) Формирование партнерств с международными организациями и частными инвесторами для финансирования проектов

а жители Мьянмы слабо ориентируются в российском туристическом рынке.

- Отсутствие целенаправленных маркетинговых кампаний: турфирмы редко продвигают направление друг друга, отсутствуют совместные рекламные акции и мероприятия.

Заключение

Чтобы стимулировать увеличение турпотоков между Россией и Мьянмой, рекомендуется предпринять следующие меры:

- Увеличить частоту рейсов авиакомпаний и снизить цены на билеты путем организации чартерных рейсов и специальных предложений. Запуск прямого авиасообщения между Мьянмой и Россией становится важнейшей движущей силой дальнейшего развития туристических связей. Организация прямых рейсов обеспечит удобство передвижения и сократит время в пути, облегчая процесс планирования путешествий. Это открывает новые перспективы для российских туристов, заинтересованных в изучении

богатого культурного наследия Мьянмы, а также для жителей Мьянмы, стремящихся познакомиться с динамичными городами России, такими как Санкт-Петербург и Москва.

- Активизировать работу государственных органов по продвижению национальных достопримечательностей посредством участия в выставках, семинарах и рекламных мероприятиях.
- Туристическая инфраструктура в Мьянме находится на стадии развития. В крупных городах, таких как Янгон, Мандалай и на курорте Нгапали, есть отели разного уровня. Рост туристического сектора позволит Мьянме развивать индустрию гостеприимства и туристической инфраструктуры, включая строительство новых отелей, ресторанов и достопримечательностей в сельской местности. Увеличение расходов местных предпринимателей, вызванное притоком российских туристов, принесет пользу обществам по всей стране, особенно тем, которые находятся вблизи популярных

туристических объектов, таких как Баган, Мандалай и озеро Инле.

4. Разработать совместные туры, включающие посещение уникальных природных объектов и культурно-исторических памятников двух стран.
5. Создать специализированные программы подготовки гидов-переводчиков, владеющих русским языком в Мьянме.

Анализ показывает, что, хотя объем взаимных туристских потоков между Россией и Мьянмой незначителен, перспективы для дальнейшего расширения весьма благоприятны. Улучшение транспортной доступности, повышение информированности населения и реализация совместных проектов позволят значительно увеличить интерес российских и мьянманских туристов к путешествиям к друг другу. Государства должны объединить усилия для преодоления

существующих барьеров и содействия популяризации культурного наследия каждой из сторон.

Развитие туризма в Мьянме призвано не только привлекать иностранных туристов, но и расширять возможности местных сообществ и поддерживать региональное развитие. Доходы от туризма играют важную роль в диверсификации экономики и создании рабочих мест, особенно в регионах, ориентированных на культурное наследие и экологический туризм. Ожидается, что рост туризма создаст значительные возможности трудоустройства для местных ремесленников, отелей, туроператоров и транспортных служб.

Таким образом, расширение туристического взаимодействия между Россией и Мьянмой представляется возможным и необходимым направлением для укрепления межкультурных связей и экономического сотрудничества обоих государств.

Список источников

1. Белоконь П. А. Проблемы и перспективы развития международного туризма в современных условиях / П. А. Белоконь // Вестник науки. – 2024. – № 6(75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-mezhdunarodnogo-turizma-v-sovremennyh-usloviyah>.
2. Порфирьев Б. Н. Приоритеты устойчивого развития и климатическая повестка в начале 2020-х годов в мире и в России / Б. Н. Порфирьев // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2023. – № 241 том. 3–512 с.
3. Кульгачев И. П. Туристские обмены России и стран Восточной Азии: состояние и перспективы развития / И. П. Кульгачев, В. А. Лепешкин, Е. А. Мантейфель // Международная торговля и торговая политика. – 2017. – № 1(9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turistskie-obmeny-rossii-i-stran-vostochnoy-azii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya>.
4. Кучумов А. В. Анализ факторов негативного влияния на развитие туризма Юго-Восточной Азии / А. В. Кучумов, П. Ю. Еремичева // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2024. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-faktorov-negativnogo-vliyaniya-na-razvitie-turizma-yugo-vostochnoy-azii>.
5. Лавров В. В. Тенденции развития туризма в Российской Федерации в условиях новой экономической реальности / В. В. Лавров // Петербургский экономический журнал. – 2022. – № 1–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-usloviyah-novoy-ekonomicheskoy-realnosti>.
6. Ле Ань Зуи. Основные направления торгово-инвестиционного сотрудничества России с Лаосом, Камбоджей, Мьянмой: современное состояние и прогнозы / Ле Ань Зуи // РППЭ. – 2017. – № 2(76). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-torgovo-investitsionnogo-sotrudnichestva-rossii-s-laosom-kambodzhey-myanмой-sovremennoe-sostoyanie-i-prognozy>.
7. Орлова Л. Н. Механизмы обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов / Л. Н. Орлова // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2018; (2):161–170. <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-2-161-170>

8. Романова М. М., Кульгачев И. П., Блинова Е. А. Основные тенденции и закономерности развития международного туризма / М. М. Романова, И. П. Кульгачев, Е. А. Блинова // Вестник евразийской науки. – 2021. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyie-tendentsii-i-zakonomernosti-razvitiya-mezhdunarodnogo-turizma>.
9. Рязанцев С. В. Российский туризм в ЮВА как форма миграции до и во время пандемии COVID-19 / С. В. Рязанцев, Н. А. Дань, Л. С. Рубан [и др.] // ЮВА: актуальные проблемы развития. – 2021. – № 4(53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-turizm-v-yuva-kak-forma-migratsii-do-i-vo-vremya-pandemii-covid-19>.
10. Симония А. А. Ренессанс в двусторонних отношениях между Россией и Мьянмой: туристический аспект / А. А. Симония // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2023. № 4 (61). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/renessans-v-dvustoronnih-otnosheniyah-mezhdu-rossiey-i-myanmoy-turisticheskiy-aspekt>.
11. Шкваря Л. В. Мьянма в мировой и региональной экономике и сотрудничество с Россией в условиях санкций / Л. В. Шкваря, Е. Д. Фролова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 11–1. – С. 135–141.

References

1. Belokon, P. A. (2024). Problemi i perspektivi razvitiya mezhdunarodnogo turizma v sovremennikh usloviyakh [Problems and prospects for development of international tourism in modern conditions]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 6 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-razvitiya-mezhdunarodnogo-turizma-v-sovremennykh-usloviyakh>. (Accessed on November 29, 2025) (In Russ.).
2. Porfirev, B. N. (2023). Prioriteti ustoychivogo razvitiya i klimaticheskaya povestka v nachale 2020-X godov v mire i v Rossii [Sustainable development priorities and the climate agenda in the early 2020s in the world and in Russia]. *Nauchnie trudi Volnogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii [Scientific Works of the Free Economic Society of Russia]*. 241. 512 p. (In Russ.).
3. Kulgachev, I. P., Lepeshkin, V. A., & Manteifel, Ye. A. (2017). Turistskie obmeni Rossii i stran Vostochnoy Azii: sostoyanie i perspektivi razvitiya [Tourist exchanges between Russia and East Asian countries: state and prospects of development]. *Mezhdunarodnaya trgovlya i trgovaya politika [International trade and trade policy]*. 1 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turistskie-obmeny-rossii-i-stran-vostochnoy-azii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya>. (Accessed on November 29, 2025) (In Russ.).
4. Kuchumov, A. V., & Eremicheva, P. Y. (2024). Analysis of the factors of negative impact on the development of tourism Southeast Asia. *Research Result. Business and Service Technologies*, 10 (1), 45–59. DOI: 10.18413/2408-93462024-10-1-0-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-faktorov-negativnogo-vliyaniya-na-razvitie-turizma-yugo-vostochnoy-azii>. (Accessed on November 29, 2025) (In Russ.).
5. Lavrov, V.V. (2022). Tendentsii razvitiya turizma v Rossiiskoi Federatsii v usloviyakh novoi ekonomicheskoi realnosti [Tourism Development Trends in the Russian Federation in the Conditions of the new Economic Reality]. *Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal [St. Petersburg Economic Journal]*, 1–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-usloviyakh-novoy-ekonomicheskoy-realnosti>. (Accessed on November 29, 2025) (In Russ.).
6. Le, An Zui (2017). Osnovnie napravleniya trgovno-investitsionnogo sotrudnichestva Rossii s Laosom, Kambodzhei, Myanmoi: sovremennoe sostoyanie i prognozi [The main areas of focus of trade and investment cooperation of Russia with Laos, Cambodia, Myanmar: the modern state and forecasts]. *Regionalnye problemy preobrazovaniia ekonomiki [Regional problems of economic transformation]*, 2(76). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyie-napravleniya-torgovo-investitsionnogo-sotrudnichestva-rossii-s-laosom-kambodzhey-myanmoy-sovremennoe-sostoyanie-i-prognozy>. (Accessed on November 29, 2025) (In Russ.).
7. Orlova, L.N. (2018). Mekhanizmi obespecheniya ustoichivogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov [Mechanisms for ensuring sustainable socio-economic development of regions]. *Vestnik Rossiiskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Bulletin of the Plekhanov Russian*

- University of Economics*], (2), 161–170. <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-2-161-170>. (In Russ.).
8. Romanova, M.M., Kulgachev, I.P., & Blinova, E.A. (2021). The main trends and patterns of development of international tourism. *The Eurasian Scientific Journal*, 1(13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-i-zakonomernosti-razvitiya-mezhdunarodnogo-turizma>. (Accessed on November 29, 2025) (In Russ.).
 9. Ryazantsev, S. V., Dan, N. A., Ruban, L. S., & Ananin, M. A. (2021). Rossiiskii turizm v YuVA kak forma migratsii do i vo vremya pandemii COVID-19 [Russian Tourism in Southeast Asia as a Form of Migration before and during the COVID-19 Pandemic]. *Yugo-Vostochnaya Aziya: ak-tual'nyye problemy razvitiya [Southeast Asia: current development issues]*, 4(4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-turizm-v-yuva-kak-forma-migratsii-do-i-vo-vremya-pandemii-covid-19>. (Accessed on November 29, 2025) (In Russ.).
 10. Simoniya, A. A. (2023). Renessans v dvustoronnikh otnosheniyakh mezhdru Rossiei i Myanmoi: turisticheskii aspekt [Renaissance in Bilateral Relations between Russia and Myanmar: Tourism Aspect.]. *Yugo-Vostochnaya Aziya: ak-tual'nyye problemy razvitiya [Southeast Asia: current development issues]*, 5(4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/renessans-v-dvustoronnikh-otnosheniyah-mezhdru-rossiei-i-myanmoy-turisticheskii-aspekt>. (In Russ.).
 11. Shkvarya, L.V., Frolova, Ye.D. (2023). Myanma v mirovoi i regionalnoi ekonomike i sotrudnichestvo s Rossiei v usloviyakh sanktsii [Myanmar in the global and regional economy and cooperation with Russia under sanctions]. *Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava. [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 11–1, 135–141. (In Russ.).